

ГИСТОСТРУКТУРА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА КРЫС ПРИ ОДНООБРАЗНОЙ БЕЛКОВОЙ ПИТАНИИ

Ш.Саломов¹

М. Солиев²

¹Студент факультета лечебного дела Андижанского государственного медицинского института

²Студент факультета лечебного дела Андижанского государственного медицинского института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6559932>

Аннотация: Целью исследования было изучение морфологических особенностей фундального отдела желудка крыс при длительном потреблении белковой пищи (белок вареных яиц). Установлено, что в период с 90 по 180 сутки постнатального онтогенеза некоторые морфологические признаки слизистой оболочки желудка изменяются. В частности, уменьшилась длина желез, объем париетальных и головных экзокриноцитов и миоцитов мышечного слоя слизистой оболочки.

Ключевые слова: однородная белковая пища, слизистая оболочка, глазное дно.

Цель исследования. Изучить морфологические особенности слизистой оболочки фундального отдела желудка белых крыс в условиях длительного потребления однообразной белковой (куриное яйцо) пищи

Материалы и методы. Объектом послужил фундальный отдел желудка, участки стенки которого брали у контрольных и опытных особей в разные периоды эксперимента: 1,30,60 и 90 сутки.

Результаты исследования. Средняя толщина слизистой оболочки желудка (СОЖ) у 90-дневных животных составляет - $498,37 \pm 5,2$ мкм (средняя длина желез - $430,21 \pm 4,6$ мкм, толщина мышечной пластинки - $11,36 \pm 0,60$ мкм).

Вопросы структурной перестройки слизистой оболочки желудка животных нашли отражение в работах многих авторов, однако динамика процесса изучена недостаточно. Вместе с тем в литературе отсутствуют публикации, посвященные проблеме влияния однообразной (белковой) пищи на особенности морфогенеза желудочно-кишечного тракта, включая особо специфичный его отдел - желудок.

пищи в полости пищеварительного канала, моторноэвакуаторных свойств последнего не могут не отразиться на особенностях строения и

функционирования секреторного и васкуляризационного аппаратов стенки желудка в постнатальный период онтогенеза.

Целью исследования явилось, изучение морфологических особенностей слизистой оболочки фундального отдела желудка белых крыс в условиях длительного потребления однообразной белковой (куриное яйцо) пищи. С учетом изложенного нами проведено специальное экспериментально морфологическое исследование влияния однообразной (белковой) пищи на особенности развития одного из наиболее лабильных и быстро обновляющихся структурных компонентов желудка — слизистой оболочки.

Результаты исследования. Средняя толщина слизистой оболочки желудка (СОЖ) у 90-дневных животных составляет - $498,37 \pm 5,2$ мкм (средняя длина желез - $430,21 \pm 4,6$ мкм, толщина мышечной пластинки - $11,36 \pm 0,60$ мкм). В период с 1-го по 30-ые дни эксперимента показатель средней длины желез слизистой оболочки фундального отдела желудка увеличивается в контрольной и опытной группах соответственно до $432,50 \pm 4,8$ мкм и $438,14 \pm 7,90$ мкм (различия недостоверны, $p > 0,05$). Кроме того, между опытными и контрольными 1-сутки животными отсутствовали достоверные различия ($p > 0,05$) в показателях площади сечения (и соответственно объема) ядер и цитоплазмы париетальных, главных, ямочных экзокриноцитов и мукоцитов, а также в среднем количестве эпителиальных клеток одной железы [10]. недостоверным ($p > 0,05$) оказалось и различие железисто-ямочного эпителиально-клеточного индекса главных желез (табл. 1 и 2). В связи с приведенными выше данными заслуживает внимания тот факт, что в первый месяц эксперимента у животных обеих групп происходит утолщение мышечной пластинки СОЖ, причем показатель ее толщины в опытной группе превышает таковой в контрольной группе ($p < 0,01$). В свою очередь, площадь сечения ядер ГМ мышечной пластинки опытных животных уменьшается по отношению к соответствующему показателю у животных контрольной группы (значения в опытной и контрольной группах составили $7,37 \pm 0,70$ мкм² и $11,67 \pm 0,30$ мкм², $p < 0,001$).

В период с 30-го по 90-й день эксперимента длина желез и толщина мышечной пластинки слизистой оболочки фундального отдела желудка у опытных животных значительно уменьшаются ($p < 0,001$), существенно не изменяясь у животных контрольной группы [9]. С укорочением желез СОЖ у опытных животных взаимосвязано уменьшается ($p < 0,001$) площадь сечения (а следовательно, и относительно объема) ядер и цитоплазмы

париетальных, главных, ямочных экзокриноцитов и мукоцитов. Примечательно, что питание однообразной белковой пищей не повлияло ($p > 0,05$) на показатели удельного содержания клеток различных типов в пределах железы и на железисто-ямочный эпителиально-клеточный индекс главных желез (см. табл. 1 и 2). Однако в сравнении с животными контрольной группы в 90-сутки эксперимента у опытных особей возросла плотность расположения желез, определявшаяся в расчете на 1 мм^2 ($p < 0,01$) [6]. Наблюдаемое истончение мышечной пластинки слизистой оболочки животных опытной группы связано с уменьшением ($p < 0,001$) относительного объема (площади сечения) ядер и цитоплазмы гладких миоцитов.

Таблица 1

Площадь сечения ядер и цитоплазмы эпителиоцитов слизистой оболочки фундального отдела желудка белых крыс в норме (контроль) и при потреблении белковой пищи (опыт), мкм^2 .

Структурные элементы СОЖ	1-сутки эксперимента		90-сутки эксперимента	
	Контроль	Опыт	Контроль	Опыт
Ямочные экзокриноциты	11,57±0,47 20,62±1,10	9,59±0,21* 19,21 ±0,43*	11,56±0,60 20,62±0,98	8,16±0,17* 16,78±0,17*
Париетальные экзокриноциты	17,74±0,21 147,72±0,24	16,36±0,18 * 143,07±0,44*	15,57±0,03 121,41±0,52	13,97±0,03* 106,59±1,40*
Главные экзокриноциты	10,48±0,16 50,82±0,23	9,60±0,27* 47,96±0,41	10,05±0,54 39,5±0,95	8,22±0,50* 35,50±0,40*
Мукоциты	10,02±0,15 17,61±0,90	8,57±0,32* 16,83±0,24	14,02±0,50 23,07±0,06	8,99±0,50* 17,81±0,50*

* Достоверные отличия от контрольных значений при $p < 0,05$.

ВЫВОДЫ

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что питание исключительно белковой пищей вызывает к 90-му дню эксперимента заметные отклонения в развитии важнейших структур СОЖ. В первую очередь, это относится к истончению последней, обусловленному гипотрофией, в частности значительным уменьшением объема ядер и цитоплазмы, ее основных структурных элементов (париетальных,

главных, ямочных экзокриноцитов и мукоцитов), отмеченным у животных опытной группы на 90-й день эксперимента [5]. Ослабление механического раздражения однообразной пищей, как и другие воздействия экзогенных факторов, уменьшает секреторную активность структурных компонентов СОЖ.

Список литературы

1. Автандилов Г.Г. Медицинская морфометрия. - М.: Медицина, 1990.— С. 384 - 386.
2. Богач П.Г., Гройсман С.Д. О пищевой моторике желудка при пище различного химического состава и консистенции // Вопр. питания. - 1959. - № 2.С. — 56-62 .
3. Гройсман С.Д. Пищевая моторика желудка при пище различной консистенции и химического состава. - Киев, 1960.С. — 16-17.
4. Махинько В.И., Никитин В.Н. Константы роста и функциональные периоды развития в постнатальной жизни белых крыс // Молекулярные и физиологические механизмы возрастного развития. - Киев: Наукова думка, 1975. С.- 308-326.
5. Пища и пищевые добавки. Роль БАД в профилактике заболеваний: Пер. с англ. / Под ред. Дж.Ренсли, Дж. Доннелли, Н. Рида. - М.: Мир, 2004.- С.312-313 .